

Morphing di una testa marmorea che ritrae Giulio Cesare

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology
Politecnico di Torino

In questo articolo si mostra il morphing della testa marmorea di Giulio Cesare ora esposta alla Centrale Montemartini a Roma. Per il morphing si usano i ritratti di Cesare del Camposanto di Pisa, il cosiddetto Chiaramonti, ed il ritratto proveniente da Tuscolo. Il risultato migliore che si ottiene sembra essere quello col Chiaramonti.

Torino. Written: 17 September 2018. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.1420201

Il Morphing è un effetto di image processing che permette di trasformare un'immagine, ad esempio quella di un volto, nell'immagine di un altro volto con una sequenza di immagini intermedie. Il morphing nasce negli anni intorno al 1960, ma è solo nel 1988 che viene conosciuto dal grande pubblico perché utilizzato in Willow, un film fantasy diretto da Ron Howard. Il vero boom arriva col videoclip di Michael Jackson, Black or White, del 1991. Oggi il morphing è largamente usato per creare videoclip, grazie anche ai molti software facili da usare che si possono trovare sul web.

Quello che è proposto in questo articolo è un morphing particolare. Ha come oggetto alcuni ritratti marmorei di Giulio Cesare. Il processing che viene mostrato è fatto partendo da un ritratto di Cesare, oggi in esposizione alla Centrale Montemartini a Roma. Gli altri ritratti usati sono quelli del Cesare del Camposanto Monumentale di Pisa, il cosiddetto Cesare Chiaramonti e il ritratto di Tuscolo. Il risultato migliore si ottiene col Chiaramonti.

La scultura che ritrae Cesare e che è oggi alla Centrale Montemartini - museo che ospita oltre circa 400 statue romane, già esposte ai Musei Capitolini o recuperate dai depositi comunali, insieme a epigrafi e mosaici – è datata 50-44 a.C. [1]. La testa di marmo proviene dall'Esquilino in Roma, dove è stata trovata nel 1874. Di questa testa marmorea ne parla Flemming S. Johansen in [2]. Egli dice che è una replica del busto del Camposanto di Pisa. Alla testa romana mancano naso, mento, tempia sinistra, e sopracciglio destro. La testa era su una statua togata a cui però non apparteneva. Per quanto riguarda la datazione dell'originale e della replica, Johansen dice “stesse considerazioni che per il Pisa Camposanto, si tratta cioè di una copia augustea di un ritratto originale degli ultimi anni di Cesare. La replica si avvicina molto al ritratto di Leida”. Interessante notare che il sito web [1] sembra proporla come opera fatta quando Cesare era in vita. Sarebbe così da considerare come l'opera originale da cui si sono ottenute le copie del Camposanto di Pisa e di Leida, Rijksmuseum van Oudheden.

Si vedano le due teste di Cesare - Montemartini e Pisa Camposanto - nella Figura 1. Sembrano molto simili. Persino la resa dei capelli sembra essere la stessa. Vediamo allora di fare il morphing passando dal volto del ritratto Montemartini al volto ritratto nel busto di Pisa Camposanto, in modo da vedere se quest'ultimo si adatta bene e se, in un certo modo, “restauro” la testa Montemartini.

Il morphing è proposto nella Figura 2. A sinistra si vede il ritratto Montemartini ed a destra il ritratto col volto di Pisa Camposanto. Le due immagini centrali del volto sono ottenute con una sovrapposizione 2/3 Montemartini e 1/3 Pisa, e con 1/3 Montemartini e 2/3 Pisa. In effetti, non si vuol fare un morphing da videoclip, ma mostrare come i dettagli dei volti possano coincidere.

Figura 1. Il ritratto di Cesare al Museo Montemartini a sinistra ed il ritratto Pisa Camposanto a destra (Images of Montemartini and Pisa heads are a courtesy of ancientrome.ru . These images are used here just for scientific and cultural purposes).

Figura 2: Morphing. Da sinistra a destra: il ritratto Montemartini, 2/3 Montemartini e 1/3 Pisa, 1/3 Montemartini e 2/3 Pisa, ed infine il volto di Pisa Camposanto sulla testa Montemartini.

Figura 3: Il volto di Pisa Camposanto (colorato) sulla testa del Montemartini (in grigio).

Nel morphing, le proporzioni del volto di Pisa non sono state modificate. I ritratti di Montemartini e di Pisa hanno il naso molto simile. La posizione degli occhi è la medesima, ma gli occhi sono più grandi in quello di Pisa. Come detto da Francesco Carotta [3], l'occhio grande significa che Cesare è persona che vede ogni cosa. Il ritratto di Pisa, di età augustea, significherebbe allora rappresentare un Cesare diventato divino ed onnisciente.

Nella Figura 3 vediamo la corona grigia dei capelli della testa Montemartini attorno al volto della testa di Cesare del Camposanto di Pisa. Sembra che l'artista che ha scolpito il ritratto Montemartini abbia fatto la corona di capelli più folta sull'apice della testa.

Figura 4: Morphing. Da sinistra a destra: il ritratto Montemartini, 2/3 Montemartini e 1/3 Chiaramonti, 1/3 Montemartini e 2/3 Chiaramonti, ed infine il ritratto Cesare Chiaramonti. (Images of Montemartini and Chiaramonti heads are a courtesy of ancientrome.ru . These images are used here just for scientific and cultural purposes).

Vediamo però anche un altro morphing. Consideriamone uno che ci faccia passare dal ritratto Montemartini al ritratto cosiddetto Chiaramonti esposto ai Musei Vaticani. Come detto in [4], il ritratto Chiaramonti “presenta caratteristiche fisionomiche ben determinate, che si fondono con tratti idealizzati. ... Questo ritratto è probabilmente una creazione successiva alle Idi di Marzo del 44 a.C., databile negli anni 30-20 a.C. ... La testa di Cesare fu venduta ai Musei dallo scultore Vincenzo Pacetti nel 1804; restaurata nel 1823, fu a lungo esposta nel Museo Chiaramonti.” Oggi si trova nel Museo Pio Clementino, nella Galleria delle Statue e dei Busti.

Come detto da Giovanni Corazzi [5], il ritratto Montemartini è stilisticamente vicino al Chiaramonti. Proviamo allora a fare un morphing. Possiamo vedere il risultato nella Figura 4. Il naso è diverso ma gli occhi sono straordinariamente simili. Complessivamente, sembra che l'effetto sia migliore di quello del morphing con il Pisa Camposanto, tanto che persino il volume dei capelli è coincidente. Le proporzioni della testa del Chiaramonti non sono state modificate.

Esistono molti altri ritratti di Cesare con cui possiamo lavorare [6-18]. Ma limitiamoci ad uno solo in particolare. Esso è il cosiddetto busto di Tuscolo, ora al Museo di Antichità di Torino. Questa testa marmorea fu trovata a Tuscolo da Luciano Bonaparte. Il busto passò ai Savoia e, con altri reperti della collezione Bonaparte, fu portato nel Castello di Agliè. Un secolo e mezzo dopo il ritrovamento, l'archeologo Maurizio Borda, comparandone il profilo con quello di alcune monete raffiguranti Giulio Cesare, riconobbe che era proprio Cesare ad essere stato ritratto nel busto.

Nella Figura 5 vediamo le due teste marmoree, quella di Montemartini e quella di Tuscolo vicine. Nella Figura 6 vediamo il morphing come fatto nella Figura 2, adattando il volto di Tuscolo alla testa del Montemartini. Anche in questo caso le proporzioni del volto di Tuscolo non sono state alterate.

Figura 5: Le teste di Montemartini e di Tuscolo. (Images are a courtesy of ancientrome.ru . These images are used here just for scientific and cultural purposes).

Figura 6: Morphing. Da sinistra a destra: il ritratto Montemartini, 2/3 Montemartini e 1/3 Tuscolo, 1/3 Montemartini e 2/3 Tuscolo, ed infine il volto del Cesare di Tuscolo sulla testa Montemartini.

Figura 7: Il volto di Tuscolo (colorato) sulla testa del Montemartini (in grigio).

L'effetto complessivo è molto bello. Ma c'è da notare che la parte superiore della testa del Montemartini è abbastanza diversa da quella del Tuscolo. Vediamo la differenza evidenziata dal diverso colore nella Figura 7. Se si vuole adattare il volto di Tuscolo alla testa di Montemartini, senza alterarne le proporzioni, si trova che la parte superiore delle due statue rimane diversa.

Il risultato che si ha sembra quello che si otterrebbe mettendo, al busto di Tuscolo, una "parrucca" con molti capelli (Figura 7). Ricordiamo che il busto di Tuscolo rappresenta Giulio Cesare con la ben nota alopecia che Cesare tentava di nascondere col riporto in avanti dei capelli e la corona d'alloro. Il modo di pettinare i capelli in avanti, li faceva gonfiare ai lati della testa. E' necessario notare però che l'effetto di "rigonfiamento" dei lati della testa del busto di Tuscolo dipende molto dall'illuminazione della statua e dalla fotografia. Vista dal vivo, la statua non produce questo effetto.

Se fosse quindi solo per il volto, i due ritratti, Montemartini e Tuscolo, si adatterebbero bene. Complessivamente però la testa è abbastanza diversa. Per questo motivo e per i morphing mostrati nelle Figure 2 e 4, l'accordo complessivamente migliore sembra essere quello tra la testa Montemartini ed il Cesare Chiaramonti.

References

- [1] http://www.centralemontemartini.org/it/percorsi/percorsi_per_sale/sala_colonne/ritrattistica_tardo_repubblicana/ritratto_di_c_giulio_cesare
- [2] F. S. Johansen, *Antichi ritratti di Caio Giulio Cesare nella scultura*, in *Analecta Romana Instituti Danici*, Roma, IV, 1967, pp. 7-68.
- [3] Francesco Carotta, 2018, private communication (e-mail).
- [4] <http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Galleria-delle-Statue-e-Sala-dei-Busti/cesare-c-d—chiaramonti.html>
- [5] Giovanni Corazzi, 2018, private communication (e-mail).
- [6] The Gallery of Ancient Art. <http://ancientrome.ru/art/artworken/>
- [7] F. S. Johansen, *The Portraits in Marble of Gaius Julius Caesar*, in *Ancient Portraits in the P. Getty Museum*, I, Malibu 1987, pp. 17-40
- [8] Scott, F. J. (1903). *Portraits of Julius Caesar*. New York. Longmans.
- [9] Sparavigna, A. C. (2013). Facial transformations of ancient portraits: the face of Caesar. arXiv preprint arXiv:1304.1972.
- [10] Corazzi, G., & Sparavigna, A. C. (2013). Il Cesare Di Arles (Caesar at Arles). *Archaeogate*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2808313>
- [11] Corazzi, G., & Sparavigna, A. C. (2013). The Rhone Caesar. *Archeocommons*, May 2013. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2749277>
- [12] Sparavigna, A. C. (2012). Portraits of Julius Caesar: a proposal for 3D analysis. ArXiv preprint arXiv:1206.4866.
- [13] Sparavigna, A. C. (2018). Comparing Tusculum and Arles busts in 3D. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1302210>
- [14] Sparavigna, A. C. (2018). Digital restoration of a marble head of Julius Caesar from Noviomagus (Nijmegen). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1299230>
- [15] Sparavigna, A. C. (2018). The three Caesars. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1302370>
- [16] Sparavigna, A. C. (2018). On a possible reconstruction of the face of Julius Caesar using a Leiden marble head. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1298695>
- [17] Sparavigna, A. C. (2018). The Profiles of Caesar's Heads Given by Tusculum and Pantelleria Marbles (July 18, 2018). Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.1314696. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3224213>
- [18] Sparavigna, A. C. (2018). Comparing the Profiles of Caesar's Heads Given by the Pantelleria Marble Bust and by a Coin of 44 BC (July 17, 2018). Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.1313808. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3224212>